

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARI TARIX FANI DARSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

Biybalayev Islombek Abdunazarovich

Guliston Davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi, Sirdaryo viloyati pedagogika markazi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta‘lim maktabi tarix fani darsliklarini bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda, raqamli texnologiyalardan foydalanib, sifatli va qiziqarli tarzda ishlab chiqilishi haqida fikr va takliflar yuritilgan.

Аннотация. В данной статье представлены идеи и предложения, как разработать качественные и интересные учебники истории для общеобразовательных школ исходя из требований сегодняшнего дня, с использованием цифровых технологий.

Annotation. In this article, there are ideas and suggestions on how to develop high-quality and interesting history textbooks of general education schools based on today’s demands, using digital technologies.

Kalit so‘zlar: Milliy o‘quv dasturi, QR-kod, raqamli texnologiya, umumbashariy qadriyatlar, ko‘nikma.

Ключевые слова: Национальная учебная программа, QR-код, цифровые технологии, универсальные ценности, навыки.

Keywords: National curriculum, QR-code, digital technology, universal values, skills.

Dunyo miqyosida fan va texnika taraqqiyotining keskin suratlar bilan amalga oshishi, innovatsion texnologiyalarni o‘zlashtirishi bilan bog‘liq bo‘lgan o‘zgarishlar yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bunday o‘zgarishlar globallashuv sharoitida barcha sohalarda kuchli raqobat muhitini shakllantirib, o‘z navbatida ta‘lim sohasiga nisbatan yangi talablarni qo‘ymoqda. Buning natijasida eng tog‘ri kapital sifatida qadrlanayotgan ta‘limning barcha bosqichlarida, ta‘lim-tarbiya berish va natijalarni baholash sifat samaradorligini oshirish, o‘qitish usullarini takomillashtirib borish orqali barcha insonlar uchun ularning hayoti davomida sifatli ta‘lim olish imkoniyatini yaratish muhim hisoblanmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bugungi kunda umumta‘lim maktablari tarix fani darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ulardan foydalanish inson hayotini o‘zgartirib, uning kasbiy va hayotiy faoliyati samaradorligini oshirishga yo‘l ochadi. Raqamli texnologiyalarning taraqqiyoti, jamiyatning turli qatlamlari, ayniqsa yoshlarning fikrlash darajasining kengayishga va axborot olish imkoniyatini osonlashtirishga xizmat qiladi. Shu o‘rinda raqamli texnologiyalar orqali o‘quvchilarda amaliy faoliyat tajribasini tarkib toptirish, tarixiy ong va taffakkurini shakllantirish, ijtimoiy hayotda o‘z o‘rniga ega yoshlarni tayyorlash jarayonlarini tashkil etishga e‘tibor qaratilmoqda.

Umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy va

intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish kabi vazifalarni belgilab berdi.

Mamlakatimizda o'qitish va tarbiyalash milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari bosh g'oyasi va mustaqillik yutuqlari, xalqning boy milliy, ma'naviy va intellektual salohiyati hamda umumbashariy qadriyatlarga tayangan, insonparvarlikka yo'naltirilgan ta'limning mazmuni – umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturini bosqichma-bosqich joriy etish, o'quvchi-yoshlarda ta'lim va bilimlarga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytirishga, mustaqil rivojlanishga o'rgatish, iftixor va insoniy qadr-qimmat tuyg'usini shakllantirishni nazarda tutadi.

2022-2023-o'quv yilida tarix fani Milliy o'quv dasturi asosida 6-, 7-, 10-sinf O'zbekiston tarixi va jahon tarixi fani yangi avlod darsliklari nashr etildi. Ushbu chop etilgan darsliklardan 10-sinf O'zbekiston tarixi fani darsligida o'quvchi yoshlar uchun "Birinchi jahon urushining boshlanishi va uning Turkistonga ta'siri", "Jadidchilik harakati namoyandalari va ularning faoliyati", "Turkistonda ilm-fan va madaniyat" va boshqa bir qancha mavzularida QR-kod orqali qo'shimcha tarzda tarixiy manbalar berilgan. Jumladan, "Birinchi jahon urushining boshlanishi va uning Turkistonga ta'siri" mavzusidagi QR-kod orqali Birinchi jahon urushiga davrida insonlarning og'ir turmushini o'zida aks ettirgan "Shum bola" videofilmi berilgan. O'quvchilar ushbu videofilmni tomosha qilish orqali o'sha davr insonlarning ijtimoiy hayoti haqida tasavvurlarga ega bo'ladi va urushning insonlar hayotiga salbiy ta'sirini anglaydi. "Jadidchilik harakati namoyandalari va ularning faoliyati" mavzusidagi "Mulohaza uchun" ruknida jadid namoyondasi Mahmudxo'ja Behbudiy hayoti va faoliyatiga doir videofilm berilgan. Videofilmdan o'quvchilar jadidchilar tomonidan xalqni ilm-ma'rifatli qilishga bo'lgan harakatlari zamirida yangi usul maktablarini tashkil etilishi va ularda o'qitiladigan fanlar haqida yanad ko'proq bilimlarga ega bo'ladi. "Turkistonda ilm-fan va madaniyat" mavzusidagi QR-kodda o'quvchilar o'zbek romanchiligi asoschisi, o'zbek adabiyoti namoyondasi bo'lgan Abdulla Qodiriyning "Uloqda" hikoyasini o'qib, o'sha davr jamiyat hayotiga baho beradi.

Yangi darsliklar orqali raqamli texnologiyalarni qo'llanilishi o'quvchilarning tasavvur olamini kengayishiga va ularning fanga nisbatan qiziqishini uyg'otishiga yordam berishini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tashabbusi bilan fan mutaxassislari ishtirokida O'zbekiston tarixi fani mavzulari yuzasidan videokontentlar tayyorlanmoqda. Albatta, bu harakatlarning barchasi ta'lim tizimini sifat jihatidan yaxshilanishiga va o'quvchilarda Vatanga muhabbat ruhini shakllanishiga hissa qo'shadi.

Tarix fani darsliklarida QR-kod manbalari orqali o'quvchilarda quyidagi qobiliyat va ko'nikmalarni rivojlanishini rag'batlantiradi:

- O'quvchilarni mustaqil fikr yuritishi va mavzuni ongli o'zlashtirishi;
- O'quvchilar materialni tizimli, izchil bayon qilish bilan bir vaqtda, mavzuga oid mustaqil ish olib borishlari;
- O'quvchi avvaldan olgan bilimlarini esga tushirishi, yangi bilimlarni mustahkamlanishi;

- Tarix darslarida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish orqali o'quvchini mantiqiy fikr yuritishida qunt va irodasini tarbiyalash, nutq madaniyatini rivojlantirish, tegishli ko'nikma va malakalarni amalda tahlil eta olishi;

- Tarix darslari jarayonida o'quv materialining boshqa fanlar bilan aloqadorligi hisobga olinishi va mavzular bir-birini to'ldirib, mustahkamlab borish.

- o'quvchi nafaqat fanni chuqur o'rganishga, balki o'quvchilarda mediasavodxonlik ko'nikmalarini ham rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'limda bunday raqamli texnologiyalardan foydalanib dars tashkillashtirish xorijiy davlatlar tajribalaridan ham ko'rib o'tish mumkin. Jumladan, dunyo miqyosida ta'lim sifati yuqori deb tan olingan davlatlardan biri Finlandiya ta'lim tizimida tarixni o'qitish va o'rganishda asosan o'quvchilar turli manbalardagi ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilishga e'tibor berishadi. O'quvchilar, shuningdek, tarixiy tadqiqotlar asoslarini ko'rib chiqishga qaratilgan bo'lib, unga muvofiq mavjud dalillarga asoslanib, o'tmish haqidagi eng ishonchli g'oyalarni shakllantirishi lozim bo'ladi. Finlandiya maktablarida ham raqamli texnologiyalaridan keng foydalaniladi. Masalan, tarix darslarida, mavzularni tushuntirishda turli xil videoroliklar va video ko'rinishidagi xaritalardan foydalaniladi, muzeylar hamda tarixiy hududlarga virtual sayohatlar tashkil etiladi. Maktablarda o'quvchilarning mustaqil izlanishi, ya'ni o'zlari uchun qiziqarli bo'lgan bilimlarni olishlariga keng imkoniyatlar yaratib beriladi, hamda o'qituvchi bunda yo'naltiruvchi vazifasini o'tab beradi. Dasturning asosiy maqsadi, tarixiy shaxslar tomonidan taqdim etilgan manbalarni o'qish va tahlil qilish, ularning mazmuni va ahamiyatini to'g'ri talqin qilishdan iborat. Tarixni o'qitish o'quvchilarga ijtimoiy qadriyatlarni yoki kamchiliklarni hamda ularni vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini tushunishga yordam beradi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonlarini tashkil etish, birinchidan o'quvchilarning axborot kommunikatsion texnologiyalariga oid bilimlarini o'zlashtirishlariga, ikkinchidan, o'zlashtirilgan bilimlardan amaliyotda foydalana olishlariga; uchinchidan, mazkur egallangan bilim va ko'nikmalar yordamida mustaqil fikrlashini shakllantirish imkoniyatini hosil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. – T.// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022 — 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son Farmoni <https://lex.uz/uz/docs/-6008663?ONDATE=11.05.2022%2000>

3. O'zbekiston tarixi: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinf darslik / S. Tilabayev va boshqalar. – Yangi nashr. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022.